

Ukazovatele lesnej pôdy: úloha obhospodarovania pasienkov

www.af4eu.eu

Pasenie a lesné pôdy. Silvopastorály v Evrytánii (foto V. Lappa)

Lesy aj trávnaté porasty poskytujú potrebné pastviny, podporujú biodiverzitu a voľne žijúce živočíchy. Udržateľné riadenie týchto ekosystémov, ako aj pasienkov, ponúka množstvo výhod, zvyšuje produktivitu hospodárskych zvierat a zároveň prispieva k biodiverzite a ochrane pôdy. Ukazovatele kvality pôdy, ako sú organická hmota v pôde, pH, textúra, vlhkosť, biodiverzita atď., poskytujú užitočné informácie o stave lesných pôd a účinnosti postupov obhospodarovaniapasienukov. Cieľom obhospodarovania pasienkov je udržiavať a zlepšovať kvalitu pôdy, najmä v čase, keď faktory ako zmena klímy, dezertifikácia a iné tlaky môžu urýchliť proces degradácie pôdy.

Napríklad inovatívnym postupom pastvy uplatňovaným v horských oblastiach Evrytánie v Grécku je kombinovaná pastva a spoločité rôznych druhov hospodárskych zvierat, ako sú ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone na tých istých pastvinách (striedaním).

Táto prax zvyšuje efektívnejšie využívanie vegetácie, pretože každý druh má iné stravovacie preferencie, čím sa zabezpečuje najefektívnejšie využitie biomasy. Zároveň disperzia organických látok po celom povrchu pasienkovprostredníctvom výkalov pomáha zlepšovať úrodnosť pôdy. Okrem toho znižuje prítomnosť buriny, vyrovnáva tlak na pastviny, znižuje zhutnenie pôdy na určitých miestach a minimalizuje riziko erózie a degradácie pôdy. Hospodárske výhody sú zároveň viacnásobné, čo umožňuje poľnohospodárom používať produkty z rôznych druhov hospodárskych zvierat, ako je mäso, mlieko, vlna a kože, a zároveň znižuje náklady na obnovu pôdy.

Na záver možno povedať, že kľúčové ukazovatele zdravia pôdy môžu prispieť k formulácii plánov udržateľnej pastvy. Obhospodarovanie pasienkov môže prispieť k dlhodobému zdraviu pasienkov aj lesných ekosystémov podporou rovnováhy medzi produktívnym poľnohospodárskym využívaním a ochranou životného prostredia.

Stavroula Galanopoulou,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Andreas
Papadopoulos

Katedra lesníctva a
manažment prírodného prostredia,
Karpenissi, Grécko

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.